

АБОЛІЦІОНІСТСЬКІ МОТИВИ В ПРАЦЯХ ЄВГЕНА СОЛОВЙОВА

Кайгородцева Б. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-8828-1753>

Abstract

The abolitionist movement in the Russian Empire of the 19th century is associated, first of all, with the abolition of serfdom. The liberation of the people led to the liberation of the individual not only economically and socially, but also spiritually. These changes in the society affected the literary process and, at the same time, literary criticism. One of the representatives of this field was Yevhen Solovyov (Andreevich). He wrote about various literary figures' attitude to the serfdom. Among them were such writers as Radishchev, Pushkin, Herzen, Turgenev, Tolstoy, Grigorovich and others. They wrote about the problems of the common people, the "man". The critic describes the phenomenon of "repentant nobles", who included some landowner writers. In the future, the theme of freedom was dominant for the creative intellectuals. The abolition of serfdom also brought changes to literature, brought it to a fundamentally new level, and "served" the people. Thanks to these events, a literary type of "a new hero" that grew out of "a new person" appears.

Key words: literary criticism, Russian literature, 19th century, Yevgeny Solovyov (Andreevich), liberation of the people, abolitionism, individual's liberation.

Соловйов Євген Андрійович був серед тих критиків, що вважали необхідним показувати негативне ставлення до кріпосного права за допомогою літератури. Він вбачав у цьому основи розвитку особистості. Аболіціоністські мотиви, на думку Соловйова, є основними в літературних процесах 19 століття. І доказує він це через історичний розвиток літератури. Критик веде початок від 1790 року, коли з'явився твір Радіщева «Подорож з Петербурга до Москви» (рос. «Путешествие из Петербурга в Москву») (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 82). У ньому вперше письменник описав жах кріпосного права, визнав його рабством.

Соловйов відмічає той факт, що Радіщев «був вражений бідністю селян, їх безправним положенням, свавіллям поміщиків» (переклад тут і далі наш. – Б.К.) (Solov'ev (Andreevich), 2020, р. 82). Саме із закликів до визволення, жалості до «мужика», вважає Євген Соловйов (Андреєвич), російська література почала свій самостійний шлях. Але серйозно проблема кріпосного права стала в 40-ві роки 19 століття. Критик пише про Антона Гореміку – персонажа одноіменної повісті Дмитра Васильовича Григоровича, якому, на думку Соловйова, російська література завдячує увазі до народу, мужика. Коли ця тема не була висвітлена в наступних літературних творах тих років, то на автора дивилися як на «забавника, якого читали лише задля розваги, до нього не ставилися серйозно» (Solov'ev, 1923, р. 8).

Відміна «сеньйоріальних прав і сеньйоріальних неподобств» поміщиків стала початком відторгнення залежності людини від людини та «економічної, духовної, сімейної кабали» (Solov'ev (Andreevich), 2020, р. 88). Соловйов-Андреєвич вбачав у цих подіях зародження історії літератури як такої, тобто без впливу влади.

Критик також звертає увагу на ставлення до змін у суспільстві Олександра Івановича Герцена. Він вважав, що все оточуюче вказувало на жах кріпосного права та у протигагу пропонувало прагнення до «науки та освіти, рух думки від традиційного хламу, на свободу совісті та розуму» (Solov'ev (Andreevich), 2020, р. 92). Іван Сергійович Тургенєв також висловлював негативне ставлення до кріпосного права, називаючи його своїм «ворогом, з яким вирішив не міритися» (Solov'ev (Andreevich), 2020, р. 93).

Соловйов визнає, що боротьба з кріпосним правом була лише одним із кроків до визволення особистості. Але це означало «торкнутися області володарювання людини над людиною і підкорення людини людині» (Solov'ev (Andreevich), 2020, р. 99). Саме тому критик вважає аболіціонізм ідеєю, навколо якої були згуртовані кращі сили сучасної йому російської літератури. Він наголошував, що «за межами цієї визвольної боротьби немає літератури в строгому сенсі слова, є писемність або словесність, тобто все неосяжне море

написаного і надрукованого» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 99–100). Соловйов підкреслює, що дехто з літературних діячів був проти зміни сталого устрою. Таку систему виправдання кріпосного права він називав «казенною народністю» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 100). Саме на цьому історичному моменті, на думку критика, відбулося від'єднання літератури від офіційного життя (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 100). Література в цей період стає, за Соловйовим, свого роду сховищем від держави всього «оригінального, індивідуального, інтимного» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 104).

Проповідь визвольної ідеї в літературі проходила, перш за все, серед селян-землеробів, побут, мислення, звички який залишили відбиток у літературі. Явно ці мотиви простежуються з 40-х років 19 століття, коли «література намагалася говорити від імені народу» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 106). Спочатку це були лише намагання. Соловйов вважає, що народ для державних діячів так і залишався тургенівським «таємничим незнайомцем» із роману «Батьки і діти» (рос. «Отцы и дети») (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 106).

Аболіціоністські ідеї в літературі розвивалися під впливом теми «мужика». До відміни кріпосного права твори головним чином писалися поміщиками, що були близькими до села та «мужика». Останнім та кращим представником «поміщицької» літератури критик вважав Льва Миколайовича Толстого (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 106). Згодом він стане одним із натхненників визвольного руху в літературі. Соловйов наголошує, що Толстой створив філософсько-релігійну систему, яка конструювалася на мотивах цього руху (Solov'ev, 1923, p. 7). Сам критик спілкувався з письменником особисто, після чого написав статтю в «Одеські новини» (рос. «Одесские новости») під псевдонімом Скриба. (Skriba, 1903). Основною ідеєю цієї статті було усвідомлення того, що найсильнішою людиною є така, що хоче бути вільною та сильною. А найважливіше для неї – розуміння своєї сили (Skriba, 1903).

У своїй праці «Досвід філософії російської літератури» (рос. «Опыт философии русской литературы») Соловйов наголошує, що селянське питання та «питання мужика» в літературі зазнали впливу західноєвропейських визвольних

рухів, які вказували на необхідність відміни кріпосного права Solov'ev (Andreevich), 2020). Але саме ці питання, на його думку, і підміняли боротьбу за свободну людину «чи то боротьбою за вільного поселенця-землероба, чи то зливчись з нею в органічне ціле» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 107). Критик наголошує на тому, що першим кроком у реалізації визвольної ідеї в літературі було «відокремлення особистості від держави, тобто пробудження особистої самосвідомості» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 108). Літературними течіями, що зверталися до теми особистості, були сентименталізм та романтизм. Соловйов відмічає, що твори того часу мали наслідувальний характер та подекуди були перекладами західних оригіналів. Надалі ж свобода особистості вже мала істинну опору – боротьбу з кріпосним правом. Критик вважав, що для зародження та розвитку особистості необхідне невдоволення своїм становищем (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 111). Він наголошував, що саме відміна кріпосного права надала російській літературі та мисленню народолюбного характеру. Найбільш прогресивними діячами російського визвольного руху Соловйов вважав представників народництва, серед яких особливо виділяв М.Г. Чернишевського, М.О. Некрасова, О.І. Герцена, М.П. Огарьова, П.Л. Лаврова, Л.М. Толстого та деяких інших (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 109). Зростання особистості, вважав Соловйов, є двигуном зростання її потребностей, таких як матеріальний комфорт, різноманіття вражень, прискорення темпу життя, краси, знання, а також свободи (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 112). Критик порівнює несвободну людину з «віковим кедром, який зрубили заради горіхів; ґрунтом, який виснажують без добрив та відпочинку...», а тих, хто її пригнічує, – з «хижаком, який не думає про майбутнє», «спартанцями, що виколювали очі своїм рабам, щоб ті могли тільки молоти зерно» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 114). Таке становище не давало розвиватися творчості людини, даючи їй право лише працювати. Тут Соловйов використовує слово «творчість» як антонім до слова «праця», що російською звучить як «работа». Критик вбачає в цьому слові корінь -раб-, тим самим зближуючи слова «работа», «раб» та «рабство» (Solov'ev (Andreevich), 2020, p. 115). Критик також вбачав «свободу думки, слова

і духа...» (Solov'ev, 1923, p. 72) у творчості Олександра Сергійовича Пушкіна, так як вважав, що в ній спостерігаються можливість розвиватися, усвідомлення закабалення та ідея свободної людини. Саме ці ідеї, за Соловйовим, стали головним руслом російської літератури (Solov'ev, 1923, p. 72).

Соловйов також приводить приклади письменників-поміщиків, які несподівано «стали пиляти ту гілку, на якій сидять» (Solov'ev, 1923, p. 47), підтримуючи відміну кріпосного права. Серед них критик називає Л.М. Толстого, О.М. Радіщева, М.Ю. Лермонтова, І.С. Тургенєва, О.І. Герцена, М.Є. Салтикова-Щедріна.

У своїй роботі «І.С. Тургенєв. Його життя і літературна діяльність» Соловйов приділяє увагу ще одному нагальному питанню. Він висловлює думку, що мистецтво розквітає тоді, коли «помирає» одна епоха і «займається зоря» іншої. Саме таким періодом він називає 40-ві роки 19 століття. У цей час вже відбуваються селянські повстання, деякі поміщики «цуралися своїх прав і прибутків». Були й дворяни-інтелігенти, які жили за рахунок селян, але «дали собі клятву боротися проти кріпацтва», люди, які збирали оброк, і ті, хто підтримували ідеї П'єра Леру та Жорж Санд. Поміщика вже «глодав черв» за усвідомлення свого ставлення до людей.

Після відміни кріпосного права з'явився новий тип людини, що отримав назву «кающогося дворянина» (Solov'ev, 1923, p. 47). Критик вважав їх «марними» (рос. «бесполезными») (Solov'ev, 1923, p. 47), хоча й виизнавав, що в них «чутний голос совісті та усвідомлення того, що саме народ їх кормив та одягав...», що завдяки народу в нього є «освіта, культурні прагнення, витонченість смаку, благородні спонукання» (Solov'ev, 1923, p. 48). На думку Соловйова, російська література «вигодована кріпосним правом» (Solov'ev, 1923, p. 50), вона «служувала закабаленій масі, визволяла рабів» (Solov'ev, 1923, p. 53). Критик вважає, що «література сама привчила цінувати її волю, морально-визвольне прагнення, а не її споглядання» (Solov'ev, 1923, p. 54).

Після відміни кріпосного права в літературі з'явився «новий герой». Марія Вікторівна Михайлова підкреслює, що прототипом «нового героя» у Соловйова

була «нова людина» 60–70 років 19 століття (Mihajlova, 2007). Також дослідниця зауважує, що Соловйов мав намір створити літературний тип людини, якій будуть притаманні риси толстовського селянина, горьківського босяка і пролетарія (Mihajlova, 2007).

Прогресивні погляди критика на суспільні відносини і розвиток особистості стали основою його літературно-критичної діяльності та є актуальними і в наш час.

REFERENCES

Mihajlova, M. (2007). *Solov'yov E.A.: biograficheskaya spravka. Russkie pisateli. 1800-1917. Biograficheskij slovar'. Tom 5. Moskva: Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya*. [Solovyov E.A.: biographical information. Russian writers. 1800-1917. Biographical Dictionary. Volume 5. Moscow: Great Russian Encyclopedia]. Retrieved from http://az.lib.ru/s/solowxewandreewich_e_a/text_2007_bio.shtml [in Russian].

Scriba (1903). V Yasnoj polyane [In Yasnaya Polyana]. *Odesskie novosti*, 6030. Retrieved from <http://www.bibliotekar.ru/lev-tolstoy/38.htm> [in Russian].

Solov'ev (Andreevich), E. (2020). *Opyt filosofii russkoi literatury. Izbrannye trudy* [Experience in the philosophy of Russian literature. Selected writings], 11, 480, 563. Moskva: Modest Kolerov [in Russian].

Solov'ev (Andreevich), E. (1923). *Ocherki iz istorii russkoi literatury 19 veka*. [Essays from the history of 19th century Russian literature], 652, 661, 662. Moskva: Novaya Moskva [in Russian].

Solov'ev, E. I.S. Turgenev. *Ego zhizn' i literaturnaya deyatel'nost'*. [I. S. Turgenev. His life and literary activity]. Retrieved from <https://coollib.com/b/95095-evgeniy-solovev-i-sturgenev-ego-zhizn-i-literaturnaya-deyatelnost/readp?p=7&cnt=9000> [in Russian].